

CODINOME BEIJA-FLOR: um estudo de caso sobre a tríplice jornada de mulheres e os desafios para concluir um curso superior

Adriana Rodrigues de Lima¹
Maria Célia da Silva Gonçalves²
Margareth Vetis Zaganelli³
Rossella Del Prete⁴

50

Resumo: Nas últimas décadas, as mulheres vêm ampliando sua participação no mercado laboral nos mais diversos cargos e funções; entretanto, continuam sendo as principais responsáveis pelas atividades do lar e pelo cuidar da prole. Com a crescente demanda por qualificação, impõe que a mulher cumpra, muitas das vezes, três jornadas de trabalho: profissional, familiar e educacional. O presente artigo pretende analisar como as mulheres lidam com as pressões advindas da necessidade de conciliação das atividades profissionais, o cuidado com a família e as exigências para realizar um curso superior. O universo dessa pesquisa foi uma faculdade particular situada no município de João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais (MG). A instituição de ensino superior oferece vários cursos nas áreas de formação de professores, saúde e administração. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi escolhido o curso de Pedagogia, por ser um curso majoritariamente composto por discentes mulheres, que

¹ Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Cidade de João Pinheiro- FCJP e atuando como professora na SEE mg em João Pinheiro mg. E-mail: adrianarodrigues165@yahoo.com.

² Pós-doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Pós-doutoranda em História pela Universidade de Évora. Doutora em Sociologia e Mestre em História pela Universidade de Brasília - UnB. Especialista em História Pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professora de Sociologia e Trabalho de Conclusão de Curso, coordenadora do Núcleo de Pesquisa. E-mail: mceliasg@yahoo.com.br

³ Doutora em Direito (UFMG). Mestre em Educação (UFES). Estágios de Pós-doutorado na Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB), na Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO) e na Università degli Studi Del Sannio (UNISANNIO). Professora Titular de Direito Penal e Processual Penal e de Teoria do Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Coordenadora Bioethik Grupo de Pesquisa em Bioética (UFES) e do Grupo de Pesquisa MIGRARE: Migrações, Fronteiras e Direitos Humanos (UFES). E-mail: mvetis@terra.com.br

⁴ Pesquisadora de História Econômica e docente de História Econômica do Turismo e de História Financeira no Departamento de Direito, Economia, Negócios e Métodos Quantitativos e de História da Indústria no Departamento de Engenharia da Università degli Studi Del Sannio (UNISANNIO). Graduada em Letras Modernas com Doutorado em História Econômica pela Università Federico II di Napoles (UNINA). Diretora da Kinetès-Arte.Cultura. Pesquisa. Empresa. Atualmente é Assessora de Ensino e de Cultura da Prefeitura de Benevento, Itália. E-mail: delprete@unisannio.it

Recebido em 30/01/2018

Aprovado em 24/06/2018

em sua maioria praticam a tripla jornada: estudo, trabalho e família. Foram entrevistadas 10 (dez) mulheres concluintes do curso de graduação, a escolha da amostra levou em conta as estudantes que efetivamente têm a tríplice jornada de trabalho. A metodologia de natureza qualitativa, um Estudo de Caso efetivado por meio da História Oral Temática. Os resultados sinalizam no sentido de que as narradoras enfrentaram muitas dificuldades para o ingresso, permanência e a conclusão do curso superior, no entanto, elas demonstram satisfação com a possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho educacional.

Palavras-chave: Mulheres. Tríplice jornada de trabalho. Curso superior. Mercado laboral

Riassunto: Negli ultimi decenni, le donne vengono a espandere la vostra partecipazione al mercato del lavoro in varie posizioni e funzioni; Tuttavia, continuano ad essere i principali responsabili per le attività della casa e la cura della prole. Con la crescente necessità di qualificazione, impone che la donna incontra, spesso, tre giorni lavorativi: Professionale, familiare e didattico. Questo articolo analizza come le donne affrontano le pressioni derivanti dalla necessità di conciliazione delle attività professionali, la cura per la famiglia e i requisiti per eseguire un grado dell'Università. L'universo di questa ricerca era una scuola privata situata nella città di João Pinheiro, in stato di Minas Gerais (MG). L'Università offre vari corsi in materia di formazione degli insegnanti, sanità e amministrazione. Per lo sviluppo di questa ricerca è stato scelto il corso di Pedagogia, per essere principalmente un corso composto maggioritariamente di studenti donne, che nella maggior parte pratica la triplo giornata: studio, lavoro e famiglia. Sono state intervistate 10 (dieci) donne presso di concludere il corso di Pedagogia, la scelta della amostra preso in considerazione gli studenti che in realtà hanno il triplo giorno lavorativo. La metodologia di natura qualitativa, un studio di caso compiuto per mezzo di Storia Orale Tematica. I risultati indicano che gli narratore hanno affrontato molte difficoltà per l'ingresso, la permanenza e il completamento del corso, tuttavia, dimostrano soddisfazione con la possibilità di entrare nel mercato del lavoro.

Parole-chiave: Donne. Tripla Giornata lavorativa. Corso superiore. Mercato del lavoro

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, é notório o crescimento do número de mulheres no mercado de trabalho e de oportunidades, no entanto, ainda prevalece desigualdades de oportunidades, a começar pelo ingresso e permanência de mulheres nos cursos superiores. Por isso, é importante conhecer os caminhos que foram trilhados, pois, para que o século XXI seja de todas as mulheres, é preciso compreender que passos foram dados, corrigir rotas, sair de si próprio e pensar no coletivo (DEL PRIORE, 2014).

Partido dessa constatação é que a presente pesquisa visou investigar como várias dificuldades apareceram ao longo do curso superior, no entanto, muitas mulheres conseguem vencer as adversidades de conciliação do mundo acadêmico, do trabalho e da vida familiar.

O objetivo dessa pesquisa foi investigar as principais dificuldades encontradas pelas mulheres do curso de Pedagogia em uma instituição de João Pinheiro (MG) para ingressarem e concluírem o curso superior frente à tríplice jornada: trabalho, estudo e família.

Esse artigo foi realizado utilizando da pesquisa qualitativa efetivada por meio da História Oral temática com 10 (dez) acadêmicas do oitavo período do curso de Pedagogia de uma faculdade particular situada na cidade de João Pinheiro, no Noroeste do Estado de Minas Gerais. O município de João Pinheiro - MG, que está situado às margens da BR 040, entre a capital mineira Belo Horizonte - MG e a capital federal Brasília -DF, com uma população estimada para 2016 em 48.472 habitantes, abrange uma área territorial de 10.727.471 km², densidade demográfica 4,22 hab/km², de acordo com dados (IBGE, 2016).

A escolha da amostra das narradoras levou em conta as alunas que desempenhavam a tríplice jornada: família, trabalho e mundo acadêmico. Elas foram informadas do motivo das entrevistas, assim como dos procedimentos preconizados pela ética da História Oral Temática. As narradoras concordaram em participar das entrevistas e autorizaram a divulgação dos dados, foi garantido a elas o anonimato de suas identidades. Foi marcado o dia com antecedência, discutido com as alunas o tema da pesquisa, as entrevistas foram gravadas, transcritas e se encontram categorizadas e analisadas nesse trabalho.

História Oral nesse trabalho é entendida tal como foi preconizado por (MEIHY; HOLANDA, 2014, p.14)

Entrevista em história oral é a manifestação que se convencionou chamar de documentação oral, ou seja, suporte material derivado de linguagem verbal expressa para esse fim. A documentação oral quando aprendida por meio de gravações eletrônicas feitas com o propósito de registro torna-se *fonte oral*. A história oral é uma parte do conjunto de fontes orais e sua manifestação mais conhecida é a entrevista.

As entrevistas realizadas com as mulheres visaram responder as seguintes questões: como essas mulheres conseguiram conciliar trabalho, estudo, família? Quais foram as principais dificuldades encontradas e como elas foram superadas? Qual o sentimento que elas têm até o

sobre as suas trajetórias? Quais os benefícios que o ingresso no curso superior trouxe para sua vida social e particular? Como essas mulheres avaliam as mudanças ocorridas na trajetória de vida a partir do curso superior? No momento da opção pelo curso de Pedagogia essas mulheres tinham ideia da importância do mesmo em cotidiano e para a vida em família? Como essas mulheres avaliam o curso de Pedagogia? O que elas esperam do futuro?

I- MULHERES NA HISTÓRIA: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA

Há tempos existe uma preocupação com a educação das mulheres. Porém essa preocupação, sempre foi voltada para a educação doméstica. As mulheres eram ensinadas a bordar e costurar. “ela própria [fazia] parte do patrimônio do homem, primeiramente do pai e em seguida do marido”(BEAUVIOR, 1980, p. 103). Algumas tinham também aulas de etiquetas e, as mulheres de famílias com maior poder econômico, a elas era ensinado também outra língua, principalmente o Francês, bem diferente da educação que era dada aos homens que desde cedo eram ensinados a ler e escrever e podiam ter acesso aos estudos com mais facilidade, já para as mulheres a educação era em casa, até para elas ter acesso ao ensino regular foi uma grande demora, pois as mulheres eram treinadas e ensinadas para a vida doméstica. Eram educadas para serem donas de casa, mães e esposas e dedicadas aos seus maridos. (DEL PRIORE, 2014)

Com a Revolução Industrial a mulher começa a romper com os muros, saindo de casa, para trabalhar nas inúmeras fabricas começando assim seu processo de emancipação. Porém esse trabalho não oferecia uma real melhora de vida já que a mulher exercendo a mesma função que os homens nas fabricas, além de cuidar da casa, do marido e filhos, chegavam com as mãos calejadas em casa e ganhava salários inferiores aos homens. Estudos revelam que na passagem do século XIX ao século XX surge no Reino Unido e nos Estados Unidos, um grupo de mulheres de classe média brancas, intelectuais que buscavam se organizar e reivindicar seus direitos essa foi a primeira onda de movimentos que ficou conhecida por feminismo. (OLIVREIRA; FRAGA; ANDRADE, 2015)

Quando se trata de relações de gênero, não podemos deixar de dar visibilidade a dicotomia produção e reprodução, que vem a ser o mais importante empecilho para a ascensão feminina nas organizações, visto que, culturalmente, a sociedade confere à mulher o papel de

única responsável pelas atividades domésticas, o que inibe sua atuação profissional. (MATTOS, 2009). Assim, apesar das conquistas femininas alcançadas nas últimas décadas, as tarefas domésticas continuam sendo executadas majoritariamente pelas mulheres.

Assinala Antunes (1999) que ainda que possamos considerar o ingresso das mulheres no mercado de trabalho um avanço em relação à emancipação feminina, essa emancipação é apenas parcial. O capital se apropria do trabalho feminino de forma específica, levando a uma maior exploração em relação ao homem. Desta forma, na sociedade contemporânea o capital tem utilizado e explorado intensamente a polivalência do trabalho da mulher.

As mulheres vêm lutando para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, contudo, são conscientes de suas limitações e desafios, e se negam a curvarem-se diante de suas dificuldades e das oposições diárias adquirindo assim com as experiências.

Segundo Ristoff (2007, p12). É como se homens e mulheres tendessem a buscar a área de atuação que “confirme” a sua “vocação”, por determinação do que se estabelece como esperado de cada um dos sexos. Este processo tem início na infância, sob a influência da família e da escola, quando meninos e meninas são orientados para objetos de interesse distintos, reforçando o processo de preparação para os papéis que deverão assumir na vida adulta.

Hoje as mulheres estão em todas as políticas públicas, a vontade de conquistar seu espaço na sociedade a cada dia aumenta, entretanto, no mercado de trabalho, elas entram em nível de competitividade com os homens, para que elas possam alcançar esses objetivos é preciso se prepararem buscando cada vez mais a educação como fator de qualificação para o mercado de trabalho.

Conforme (TOURAINÉ, 2007, p.31) “é necessário desde já reconhecer que as mulheres, que constantemente foram consideradas submissas aos desejos, as regras e as funções impostas por outros, são capazes de agir a fim de responder às suas exigências interiores e pessoais, e não somente responder a sujeições exteriores”. Para o autor, essa crescente opção das mulheres por condutas ambivalentes é sinal de uma transformação cultural profunda e deveria ser ponto focal a ser considerado nos estudos sobre a mulher contemporânea.

Apesar de sempre cuidar da vida privada, às mulheres também vem buscando seu desenvolvimento construindo fortes laços com a sociedade, hoje seu foco é buscar igualdade através das lutas constantes, elas têm plena consciência que podem e devem ir mais além. Pois elas são a maior parte da sociedade brasileira, apesar de todas as dificuldades as mulheres

discutem ideias, mostram suas criatividade e a cada dia o número de mulheres buscando o ensino superior aumenta.

As mulheres estão mostrando que são capazes de se igualar e concorrer a qualquer curso ou carreira que desejam conquistar. A vida é didática. Aprende-se por ensaio e erro. O amor, a dedicação, o empenho de buscar alternativas melhores ou o esforço de preservar o que está bom é o que permeia o dia a dia com seus percalços, momentos de tranquilidade e bem-estar, de ternura e de perplexidade, de inquietações, alegrias e tristezas.

Tudo se passa como se o futuro objetivo, que está em potência no presente, não pudesse advir senão com a colaboração ou até a cumplicidade de uma prática que, por sua vez, é comandada por esse futuro objetivo; como se, em outras palavras, o fato de ter chances positivas ou negativas de ser, ter ou fazer qualquer coisa predispuesse, predestinando, a agir de modo a que essas chances se realizem. Com efeito, a causalidade do provável é o resultado dessa espécie de dialética entre o hábitos, cujas antecipações práticas se repousam sobre toda experiência anterior, e as significações prováveis, isto é, o dado que ele toma como uma apercepção seletiva e uma apreciação oblíqua dos índices do futuro para cujo advento deve contribuir (coisas a serem feitas, a serem ditas etc): as práticas são resultados desse encontro entre um agente predisposto e prevenido e um mundo presumido, isto é pressentido e prejulgado, o único que lhe é dado conhecer (BOURDIEU, 1998, p.111).

A escolha por determinadas carreiras por parte da maioria das mulheres se dá por um viés de desejo, do que da falsa consciência ou da discriminação de gêneros.

É possível construir um futuro cheio de vitórias, através das vivências passadas são elas que da objetividade ao primeiro ponto de partida, dar início a algo novo, onde o velho não se perca pelo caminho, e sempre que necessário seja lembrado, reinventado, onde também não se faz necessário se distanciar do sonho para dar prioridade a vida afetiva e o trabalho fora de casa e sim saber fazer conciliações com todas as responsabilidades. É notável uma constante reformulação de hábitos anteriores para melhores ações futuras.

Que todas as mulheres sejam dignas não só da postura doméstica, mas sim de todas outras posturas que possa contribuir com seu desenvolvimento intelectual, que esse mesmo acrescente novos conhecimentos a sua vida profissional, social e afetiva.

1. O ingresso da mulher na educação superior no Brasil

No Brasil, o ensino superior feminino só teve início no final do século XIX. A primeira mulher a ingressar em uma universidade foi no Estado da Bahia, no ano de 1887, graduando-se pela Faculdade de Medicina. As mulheres só foram autorizadas a frequentar um curso superior no ano de 1879, por ordem de Dom Pedro II, Imperador do Brasil. (BEZERRA, 2010)

Esse fato é evidenciado por Blay e Conceição (1991), quando narram a história de Augusta Generosa Estrela que se formou em medicina em Nova York no ano de 1876 e, ao retornar ao Brasil é proibida de exercer sua profissão. Com a grande expansão que ocorreu na universidade no ano de 1970, é que as mulheres realmente começaram a fazer parte de uma forma bem expressiva no ensino universitário no Brasil. É a partir do ingresso da mulher nas universidades que o ensino superior consegue expandir no Brasil. (BEZERRA, 2010)

Observa-se os vários despeitos que as mulheres encontraram, a luta delas é histórica, por isso se faz necessário a busca minuciosa por um grau de escolaridade maior. Hoje existem muitos meios de buscar qualificação profissional, existem bolsas de estudos, financiamentos as portas começam a se abrir, mas é preciso saber entrar por elas e buscar o que mais necessita atualmente que é a busca pela educação e qualificação para atuar no mercado de trabalho.

Seu papel na sociedade começa a mudar quando passaram a atuar de forma significativa, contudo as mulheres vêm buscando seus espaços reconhecíveis em meio a sociedade atual onde elas têm sido consideradas como força de trabalho destacável. Sem medir esforços para a busca de objetivos e sonhos.

II MULHER, TRABALHO E ESTUDO: OS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

O universo dessa pesquisa foi uma faculdade particular situada no município de João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais (MG). A referida instituição oferece vários cursos nas áreas de formação de professores, saúde e administração, mas para essa pesquisa foi escolhido o curso de Pedagogia, por ser um curso eminentemente composto por mulheres, que em sua maioria praticam a tripla jornada: estudo, trabalho e família. Foram entrevistadas 10 mulheres concluintes do curso, a escolha da amostra levou em conta as estudantes que efetivamente têm a tríplice jornada de trabalho.

A realização da coleta de dados ocorreu dentro dos cânones da ética da pesquisa, as mulheres escolhidas foram consultadas sobre a sua disposição em colaborar com a pesquisa, assim como foi explicado os objetivos do trabalho e garantido o sigilo de suas identidades. As acadêmicas foram bastante receptivas, não havendo nenhuma recusa em participar das entrevistas. Pelo contrário, todas se mostraram muito emocionadas por poderem contribuir a pesquisa. As entrevistas foram marcadas atendo as suas disposições, as informações foram gravadas e transcritas e os dados estão analisados ao longo desse artigo.

As entrevistadas são mulheres na faixa etária dos 21 (vinte e um) aos 40 (quarenta) anos de idade, portanto em idade de terem filhos pequenos, todas casadas, mães, e ainda cumprem uma jornada de trabalho fora de seus lares. De acordo com (ÁVILA; PORTES, 2012) diante dos desafios que enfrentam no dia a dia para dar conta de suas obrigações, as acadêmicas têm plena consciência de que precisam aproveitar ao máximo os momentos em que estão em sala de aula. Sabem que em casa ou no trabalho quase não terão tempo para estudar, então, prestar atenção às aulas se torna a principal estratégia de estudo da maior parte delas.

Aproveitando a oportunidade de voltar aos estudos novamente elas ressaltam que são notórios os avanços em suas vidas, por isso faz necessário se adaptar a eles, sempre buscando se qualificar. De acordo com as narradoras é isso que o cotidiano exige, vale a pena sempre lembrar que todo conhecimento vivido nessa trajetória ficará guardado para sempre e servirá para serem mobilizados no mundo do trabalho, em enfrentamento de situações novas e desconhecidas por elas.

Foi perguntado as acadêmicas sobre a arte de fazer as conciliações entre trabalho, estudo, família. A seguir categorizamos as respostas das mesmas:

Muito complicado, porque o trabalho, estudo e família requer muito da nossa atenção e o tempo se torna muito pouco. (Acadêmica 1)

Conciliar trabalho, estudo, família, requer muita persistência, mas tudo isso é possível, uma vez que foi uma decisão que eu quero para minha vida. (Acadêmica 2)

Fácil não está, embora estejamos buscando um futuro melhor para a nossa família, nossas realizações profissionais, os obstáculos são constantes no dia a dia, mas a vontade de vencer ainda é maior, embora eu tenha me encontrado por várias vezes a ponta de desistir, mas com o apoio dos amigos sempre voltava em minhas decisões. (Acadêmica 3)

Com muita determinação, fé e vontade de vencer porque fácil não é mas temos que seguir em frente lutando. (Acadêmica 4).

Eu graças a Deus não tenho nenhum problema conseguir fazer essas conciliações. (Acadêmica 5)

Nada fácil pois o tempo é curto e a demanda maior. (Acadêmica 6)

Muito difícil o tempo muito pouco, porem gratificante e compensador não existi vitória sem luta sou perseverante e meu lema é desistir jamais, mesmo diante das dificuldades vou continuar estudando. (Acadêmica 7)

No início não foi fácil, tive que passar muito tempo fora da sala de aula ter que conciliar estudo, trabalho, família me trouxe alguns problemas como falta de tempo o maior deles. (Acadêmica 8)

Muito difícil, pois o tempo não ajudava uma correria doida. (Acadêmica 9)

Só Jesus para ajudar, pois o tempo era inimigo da gente. (Acadêmica 10)

Pelas respostas das acadêmicas podemos observar que a categoria **Tempo** se tornou a principal dificuldade a ser vencida por elas, uma vez que desempenha uma tríplice tarefa e ainda tem os seus afazeres acadêmicos. Na mesma direção (ÁVILA; PORTES, 2012, p. 815) também observaram em sua pesquisa que:

Ter que desempenhar diariamente uma tríplice jornada de trabalho não é tarefa simples. Para as mulheres que vivenciam essa realidade, a rotina diária é um corre-corre frenético para tentar dar conta de todos os segmentos de trabalho. Para grande parte das mulheres, a habilidade de separar e definir limites para os diferentes tempos/espacos é um grande desafio. Conciliar os três segmentos de trabalho é uma fonte de estresse, ansiedade e pressão constantes. Isso as torna emocionalmente vulneráveis.

Uma rotina desgastante que deixa pouca mobilidade fora do espaço casa/trabalho/universidade, restando a essas mulheres pequenos momentos de descanso e ou lazer. As entrevistadas foram unânimes em explicar que utiliza os finais de semanas e feriados para os trabalhos escolares e ou para “colocarem em dia” as tarefas domésticas. Isso se explica pelo fato de nossa sociedade, ao longo da história atribuir à mulher um papel de responsável pela limpeza e higiene da casa. Como bem observou Del Priore (2014, p.19) sobre a mulher do Brasil no passado “a maior parte das meninas não aprendia a ler. Passavam a meninice entre o

oratório e a esteira. Ensinavam-lhes a fazer rendas, bordado e costura. Esperava-se que fossem incultas, piedosas, prisioneiras da casa. ”

A pesquisa de campo também buscou investigar quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por essas mulheres e como elas superaram os desafios impostos pela tríplice jornada de trabalho. As respostas apontam para um leque de dificuldade que não são novidades no universo feminino, a começar pela dominação masculina: “*A minha maior dificuldade foi fazer meu marido entender a minha escolha em voltar a estudar depois de muitos anos, e acabou me apoiando*”. (Acadêmica 1). Percebem-se nessa fala da acadêmica o mecanismo de dominação masculina descrito pelo sociólogo Bourdieu (2011, p.101)

Sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião única de apreender a lógica da dominação.

O autor aborda a problemática da “**dominação masculina**” especialmente a partir de uma perspectiva simbólica. Para ele, a dominação masculina seria uma forma particular de violência simbólica. Por esse conceito, Bourdieu (2011) abarca o poder que impõe significações, conferir-lhes como legítimas, de forma a aparentar as relações de força que sustentam a própria força. O mesmo autor ainda afirma que:

É, sem dúvida, a família que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão masculina; é na família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. Quanto à Igreja, marcada pelo antifeminismo profundo de um clero pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, sobretudo em matéria de trajés, e a reproduzir, do alto de sua sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da feminilidade, ela inculca (ou inculcava) explicitamente uma moral familiarista, completamente dominada pelos valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade das mulheres. (BOURDIEU, 2011, p. 103).

Além dos problemas familiares essas mulheres tiveram que estabelecerem estratégias para vencerem outras dificuldades que iam se impondo ao seu cotidiano durante o curso de

Pedagogia. O fator tempo novamente aparece nos relatos de nossas entrevistadas, mas outras dificuldades também se apresentam, até a questão geográfica passa a ser um fenômeno que dificulta essas mulheres a checagem na faculdade, uma vez a universidade universo dessa pesquisa recebe estudantes de diversas partes do município e dos municípios vizinhos. Os alunos enfrentam jornadas de trabalho e viagem diárias de até 150 km. Além do desgaste físico essas mulheres também citaram os custos elevados com o transporte. Como pode ser observado na fala das narradoras transcritas abaixo:

A minha continua com a falta de tempo minha maior dificuldade mas aprendi a lidar com ele. (Acadêmica 2)

O tempo para conciliar o estudo com o restante e ainda tinha os estágios para completar foi apertado mas passou. (Acadêmica 3.)

A minha é a distância moro longe e a condução fica muito caro mas estou conseguindo pois sou perseverante. (Acadêmica 4)

O tempo sem dúvidas, mas estou sabendo dividir as coisas. (Acadêmica 5.)

Foi me encontra com a adversidade no dia adia. (Acadêmica 6)

Foi o tempo para conciliar as tarefas mas sei que será gratificante e vou vencer. (Acadêmica 7)

A minha maior dificuldade foi encontra tempo para fazer tudo os cuidados da família e os estudos que requer dedicação mas conseguir com muita garra. (Acadêmica 8)

Foi a falta de tempo para organizar todas as tarefas uma vez que a família para mim é e sempre será em primeiro lugar só sei que estou vencendo. (Acadêmica 9).

A acadêmica 09 se resigna com o “*destino de mulher*”, de cuidar da família, arquitetado socialmente a partir de uma sociedade eminentemente dominada pelos homens como bem definiu Bourdieu.

Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais

precisamente, do descobrimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. (BOURDIEU, 2011, p. 7-8).

Observa-se na questão a cima que o tempo foi sem sombras de dúvidas a maior dificuldade das entrevistadas, pois todas as tarefas necessitavam de tempo para administra-las. Apesar do tempo de as mulheres serem menor, que o dos homens, uma vez que elas se encarregam também dos trabalhos do lar, essas mulheres enxergam a necessidade de se qualificar; elas mencionaram a volta aos seus estudos como imperiosa necessidade, e estão conscientes da necessidade de mudanças para se inserirem no mundo globalizado. Elas não se intimidam e procuram se igualar aos homens tanto nas instituições de ensino como no mercado de trabalho. Fato também percebido em uma pesquisa realizada em universidades de Portugal:

Tal como se esperava, foi a categoria «Tempo» que obteve a maior frequência de respostas. As mulheres estudantes trabalhadoras referem que as suas maiores dificuldades se situam a nível da Gestão do Tempo nos vários domínios das suas vidas, ou seja, sentem que não têm tempo para todas as tarefas e funções que têm a seu cargo. De facto, a maior parte das nossas inquiridas deram apenas como resposta «Falta de tempo» e «Dificuldade em gerir o tempo» como paradigma das dificuldades sentidas. E, dentro da categoria «Tempo», o designado «Tempo Pessoal» não aparece com uma das reivindicações cimeiras. Refere-se sobretudo a falta de «Tempo para o Estudo» e de «Tempo para a Família», que são os aspectos mais nomeados. Percebe-se que mais do que tempo para si próprias, estas mulheres reivindicam «Tempo para a Família». Pode perceber-se um sentimento de culpa subjacente nesta população, por sentirem estar como que a «roubar tempo» que seria «por direito» da família, aplicando-o ao estudo, aspecto mencionado em vários inquéritos. (OLIVREIRA; TEMUDO, 2008, p.1630)

Tantos as mulheres portuguesas, quantos as pesquisadas em João Pinheiro são enfáticas em ressaltar que é preciso saber administrar cada oportunidade e dividir o tempo.

A sexta questão buscou averiguar qual o sentimento das acadêmicas sobre a sua trajetória de vida na faculdade; é bom ressaltar que a pesquisa foi efetivada nos últimos meses do curso de Licenciatura em Pedagogia, momento em que as acadêmicas já se sentiam como formadas. Abaixo categorizamos as suas respostas:

De uma parte do meu sonho ter se realizado. (Acadêmica 1.)

De dever cumprido e sonho realizado. (Acadêmica 2.)

Sentimento de graça, vitória, superação, felicidade e orgulho. (Acadêmica 3)

Esse sentimento não se explica com palavras, mas estou agradecida por conseguir chegar onde estou hoje. (Acadêmica 4.)

Sentimento de missão cumprida não foi fácil, mas foi uma caminhada alegre, encontrei muitos amigos que me ajudaram bastante. (Acadêmica 5.)

Sempre confiante um sentimento de muita luta. (Acadêmica 6.)

Um sentimento de vitória, foi difícil chegar até aqui pois nos últimos três períodos passei por problemas de saúde, mas foi superado. (Acadêmica 7).

É uma mistura de todos os sentimentos bons e ruins, mas venci. (Acadêmica 8.)

O melhor sentimento do mundo o de poder agradecer a deus pelo dom da vida. (Acadêmica 9.)

Sentimento de gratidão a Deus por ter me proporcionado esse sonho realizado. (Acadêmica 10.)

De forma mais geral as narrativas evidenciaram a satisfação e a sensação de dever cumprido dessas mulheres, isso é notório nas respostas das acadêmicas. “Vitória” foi a categoria chave citada por praticamente todas as entrevistadas. Centralmente esse é um ponto muito importante de se salientar, fato que chegar ao final de um curso superior, conseguindo conciliar, família, trabalho e a universidade é um instrumento de empoderamento dessas mulheres. Nesse sentido também observou Amaral (2007, p.114):

No que diz respeito à forma como essas mulheres lidam com a tripla jornada de trabalho, de uma certa forma, foi surpreendente observar que, mesmo pressionadas pelo acúmulo de atividades e pelas exigências delas advindas, têm uma percepção positiva a esse respeito, fazendo questão de não falar de suas atribuições como peso, mas, sim, como realização e satisfação. Os dados revelaram que, a história do trabalho, na vida dessas mulheres, foi construída passo a passo, como meio de obterem realização pessoal e profissional.

A questão abaixo permitiu conhecer os benefícios, as mudanças, o desenvolvimento da família, com a formação em Pedagogia, e suas avaliações e perspectivas como futuras profissionais da profissão. A sétima questão buscou compreender quais os benefícios que o ingresso no curso superior trouxe para sua vida social e particular. Abaixo elencamos as repostas de nossas entrevistadas:

Adquirir a maior riqueza em conhecimentos, minha expressão oral já elevou, minhas dificuldades já foram superadas em parte aprendi a ser crítica quando precisa. (Acadêmica 1)

É um misto porque ainda existe pessoas que me ver com desprezo, socialmente melhorou meu conhecimento cresceu. (Acadêmica 2)

Os benefícios foram vários você passa a falar menos e observar mais. (Acadêmica 3)

Foram muitos os benefícios pois me tornei uma pessoa culta. (Acadêmica 4)

Me tornei uma pessoa culta e ao mesmo tempo me qualifiquei. (Acadêmica 5.)

Conhecimentos, cultura, e saber que na vida tudo tem retorno é muito gratificante saber que estou crescendo cada dia mais. (Acadêmica 6.)

Todos os benefícios, em relação ao trabalho consegui até mudar de profissão. (Acadêmica 7)

Adquirir vários benefícios um deles foi aprender a me relacionar melhor com as pessoas. (Acadêmica 8).

Todos benefícios possíveis para o meu desenvolvimento e aperfeiçoamento. (Acadêmica 9)

Os melhores benefícios e o aprendizado de poder me relacionar com as pessoas foi muito bom meu ingresso na faculdade. (Acadêmica 10).

Certamente o curso de Pedagogia é visto pelas entrevistadas como uma oportunidade de melhoria de vida e até de um reposicionamento no mundo social, elas evidenciam mudanças no tratamento recebido da sociedade em função dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, são unânimes em afirmarem que valeu a pena o sacrifício de conciliarem a tríplice jornada de trabalho.

As narradoras também fazem menção ao curso como uma forma de atingirem a independência no mundo do trabalho. Nesse sentido vale ressaltar a conclusão de Del Priore (2014, p.281) “resistir como forma de ser independente é, talvez, uma maneira de encontrar um significado no mundo. ” Daí que, para celebrar a independência, vale mesmo é desconstruir o mundo, desnudar suas entranhas, investigar a informação. Fazer isso sem nem cansaço para depois termos vontade de, novamente, desejar-lo, inventá-lo e construí-lo; de reencontrar o

caminho da sensibilidade de diante de uma paisagem, ao abrir um livro ou a porta de um museu. Independência, sim, para defendermos a vida, para defendermos valores para ela, para que ela tenha um sentido. Independência de pé, com lucidez e prioridades. Clareza, sim, para não continuarmos a assistir, importantes espetáculos da própria importância.

A oitava questão buscou averiguar se as mudanças ocorridas nesta trajetória podem ser avaliadas como positivas pelas entrevistadas:

Com certeza tudo que vivemos de bom ou ruim deve ser levado como conhecimento. (Acadêmica 1).

Com certeza as mudanças aconteceram e acontecem frequentemente porque a Pedagogia transforma a vida das pessoas. (Acadêmica 2).

Sim desenvolvi muito minha vida social e particular. (Acadêmica 3.)

Sim todo conhecimento é bem-vindo por isso sempre estou buscando. (Acadêmica 4)

Sim pois adquirir muitos conhecimentos e evoluir muito com eles. (Acadêmica 5)

Sim pois passeia a ser uma pessoa mais maleável e passeia a observar mais os meus atos. (Acadêmica 6)

Sim a visão de mundo hoje é diferente muito conhecimento acrescentado. (Acadêmica 7)

Sim é muito gratificante conhecer as coisas e adquirir sempre novos conhecimentos principalmente de mundo. (Acadêmica 9).

Sim pois estou levando uma bagagem de novos saberes é muito bom se sentir umas pessoas importante e culta. (Acadêmica 10.)

Analisando as respostas acadêmicas acima podemos observar que elas avaliam com muito proveitosa a experiência do curso superior, apesar de todas as adversidades. Pois elas esperam que esses conhecimentos adquiridos serviram de apoio para suas futuras vivências e enfatizam que aproveitaram ao máximo, assim como adquiririam conhecimentos que embasarão as suas atuações em funções futuras como pedagogas. A acadêmica 8 é o retrato desse sentimento quando afirma que “*Sim se todos tivessem condições de estudar e buscar novos conhecimentos acho que seria um mundo melhor.*”

A nona questão buscou investigar se as acadêmicas tinham noções quando elas optaram pelo curso de Pedagogia, e ou se tinham imaginado que o mesmo seria importante e poderia ajudar no desenvolvimento de sua família. Abaixo elencamos as respostas das entrevistadas:

A partir do primeiro mês de estudo percebi o quanto esse curso seria importante e me ajudaria e muito no desenvolvimento da minha família. (Acadêmica 1)

. Esse curso caiu como uma luva se antes eu já convivía bem com minha família agora ficou melhor ainda. (Acadêmica 2)

. Sempre quis fazer Pedagogia e hoje me sinto realizada e me ajudou muito com minha família. (Acadêmica 3)

Esse curso se tornou para mim muito importante tanto como pessoa como profissional principalmente no meu lar. (Acadêmica 4).

Sim foi um grande complemento do meu curso de magistério e me ajudou muito no desenvolvimento da minha família. (Acadêmica 5).

Sim pois sabia que seria capaz de aprender para depois poder ensinar e me ajudou muito com meus filhos. (Acadêmica 6)

Eu sabia que era importante, mas não sabia da sua importância em relação a criação dos meus filhos. (Acadêmica 7)

Sempre quis ser professora, e hoje posso ensinar achei tão lindo poder fazer esse curso e com certeza vou usar ele no desenvolvimento da minha família. (Acadêmica 8).

Sim eu sabia da sua importância por isso me dediquei muito e agora posso usar profissionalmente e com minha família também. (Acadêmica 9)

Sim o curso veio me mostrar sua importância através das vivências no cotidiano principalmente com minha família. (Acadêmica 10)

Analisando as respostas desta questão nota-se os inúmeros benefícios que o curso de Pedagogia trouxe para essas acadêmicas, além de realizar os seus sonhos elas também usaram seus conhecimentos na educação para o convívio com suas famílias. Nota-se também o quanto elas ficaram surpresas com tanta teoria que agora poderão somar com a prática e se desenvolver melhor como profissional e como mãe de família.

As entrevistadas são enfáticas em afirmarem que é através dessa educação recebida com o ingresso no curso superior que poderá criar, recriar e encantar, surpreender sua família usando

sempre a criatividade é assim que se pode conquistar o inconquistável se preparando sempre para receber o que de fato foi plantado. E podemos observar que elas estão conscientes de que apesar de todas essas teorias adquiridas se faz necessário pensar que ainda se tem muito a aprender e depois ensinar. O que sinaliza na direção do que foi preconizado por (DEL PRIORE, 2014, pp. 07-08)

As mulheres do século XXI são feitas de rupturas e permanências. As rupturas empurram-nas para a frente e as ajudam a expandir todas as possibilidades, a se fortalecer e a conquistar. As permanências, por outro lado apontam fragilidades. Criadas em um mundo patriarcal e machista, não conseguem se enxergar fora do foco masculino. Vivem pelo olhar do homem, do "outro". Independentemente, querem uma única coisa: encontrar um príncipe encantado. Têm filhos, mas se sentem culpadas por deixá-los em casa. Em casa, querem sair para trabalhar. [...]. Mas o maior desafio mesmo é mostrar que elas podem ter um rosto só.

A décima e última questão buscou averiguar qual foi a avaliação das acadêmicas de suas experiências com o curso superior, assim com as suas perspectivas futuras como profissionais da educação.

Minha avaliação são as melhores e minhas perspectivas é de muito trabalho pela frente. (Acadêmica 1.)

Minha avaliação é que o curso mudou minha vida para muito melhor, e como profissional continuar me qualificando. (Acadêmica 2.)

Tenho ótima avaliação, e estou esperançosa a respeito da minha profissão. (Acadêmica 3)

Minha avaliação positiva, e minhas perspectivas de ingressar no mercado de trabalho mais breve possível. (Acadêmica 4)

Positiva minha avaliação e minha perspectiva de arrumar trabalho na área e me dedicar ao máximo. (Acadêmica 6.)

. As melhores avaliações possíveis espero ir além de onde estou e educar com amor, assim que arrumar um emprego. Acadêmica 7

Ótimas avaliações. E espero que logo arrumarei um serviço na área e terei muito sucesso. Acadêmica 8.

As melhores esse curso veio de encontro com minha pessoa e quero atuar, mas com responsabilidade e dedicação. Acadêmica 9.

As melhores avaliações estou levando, e espero atuar o mais breve possível pois estou levando muitos conhecimentos e quero completa-los com a pratica. Acadêmica 10.

A última questão deixou claro a opinião das entrevistadas, suas avaliações a respeito do curso foram as melhores possíveis, e quanto a perspectiva é que todas sonham em atuar na área, conseguir um serviço para dedicar e passar adiante o que elas aprenderam durante toda a trajetória. Dessa forma enquanto pedagogas vê-se a responsabilidade de ajudar os outros a se tornarem seres que possam se relacionar melhor com si mesmo conquistando sempre sua autoestima, e confiança e principalmente relacionando positivamente com o meio que as cercam.

67

III-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo de pesquisa foi observado que existiam algumas dificuldades para as mulheres que viviam essa tríplice jornada, conciliar trabalho, estudo, família pois suas trajetórias não foram fáceis. Os dados apontam que o acesso ao estudo sempre foi um obstáculo para essas mulheres. Fato não só inerente às mulheres pinheirenses, mas a literatura mostrou ser um fenômeno global.

No Brasil e em qualquer outro lugar nos dias atuais se cobra a qualificação para ingressar no mercado de trabalho. Isso significou a busca constante dessas mulheres para ingressarem e concluir o curso superior de Pedagogia. No decorrer dessa jornada aconteceram muitos desafios, relacionados ao tempo que era pouco para fazer todas as tarefas, e outros problemas relacionados à saúde também dificultaram a trajetória de algumas dessas acadêmicas.

Os dados da pesquisa de campo registraram grandes dificuldades e lutas diárias travadas pelas narradoras para o acesso e as suas permanências no curso de Pedagogia. Elas relataram longas jornadas de conciliação do trabalho, os afazeres acadêmicos, e os afazeres domésticos, ressaltando sempre o ato de abrir mão por completo do lazer e da vida social.

Entre as principais dificuldades apresentadas pelas acadêmicas pesquisadas a questão do tempo é citada com maior proeminência. Todas elas enfatizam o pouco tempo para exercerem a tríplice jornada. Outras dificuldades também foram elencadas, como as longas distâncias percorridas entre as suas residências e a faculdade, dificuldade de convencer o marido d a

necessidade de estudar. Também foram relatados problemas de saúde que elas atribuíram ao excesso de trabalho e ao estresse do cotidiano.

Todas as entrevistadas nutrem um sentimento de alegria e satisfação em relação as conquistas advindas da realização do curso superior. Elas se auto representam como “vitoriosas”, elencam uma série de mudanças positivas, quer sejam no mundo acadêmico, do trabalho e até mesmo no meio familiar. Muitas das entrevistadas alegaram que os cursos de Pedagogia lhe proporcionaram melhores conhecimentos para o convívio familiar.

As entrevistadas sinalizam para grandes mudanças ocorridas em suas vidas a partir dos conhecimentos ameadados no curso de Pedagogia. Todas elas enfatizaram esses conhecimentos como um “capital” para a sua inserção no mundo do trabalho. As entrevistas evidenciam com essas mulheres se sentem vitoriosas e enfatizam a realização de um sonho que havia sido adiado em função do trabalho e da família.

Elas avaliam o curso de forma muito positivas, deixando muito claro o contentamento com a aquisição dos conhecimentos e as mudanças que os mesmos provocaram em suas vidas. Elas também relataram que não tinham ideia dos inúmeros benefícios advindos da realização dos mesmos, assim como a possibilidades de se inserirem no mundo do trabalho.

Outro ponto evidenciado pelas entrevistas e a intenção das narradoras é a intenção de continuarem a se qualificarem por meio de estudos, aperfeiçoamentos e pós-graduação. Todas elas afirmaram a intenção de trabalhar com a educação. Enfim, durante a realização da pesquisa podemos observar que o sentimento que elas carregam é de missão cumprida, de muita gratidão e uma felicidade que não cabe dentro delas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, R. **Os sentidos do Trabalho**, São Paulo: Ed. Boitempo, 1999.

ARAÚJO, Emanuel. **A arte da sedução: sexualidade na colônia**. In: PRIORE, Mary Del (Org.). *História das mulheres no Brasil*. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 45-73.

AVILA, Rebeca Contrera; PORTES, Écio. Antônio. A tríplice jornada de mulheres pobres na universidade pública: trabalho doméstico, trabalho remunerado e estudos. **Rev. Estud. Fem.** Florianópolis, v.20,3,p.809-832 2012. Disponível em< <http://www.scielo.br/scielo.php>> acesso em 13 de maio 2016

BEZERRA, Nathalia. (2010), “Mulher e Universidade: A Longa e Difícil Luta Contra a Invisibilidade. ” **Anais Conferência Internacional sobre os Sete Saberes**. Fortaleza. Disponível em: Acesso em: 30 set. 2018

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo**. 2 vols. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Trad.: Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

DEL PRIORE, Mary. **Conversas e histórias de mulher**. 2ed. São Paulo: Planeta, 2014.

FECLESC, Nathalia, Bezerra. **Mulher e Universidade: A Longa e Difícil Luta contra a inviabilidade**. Disponível em <<http://www.uece.br/saberes/anais/pdfs/trabalhos>> acesso em 13 de maio 2016

MALDONADO, Maria Tereza. **Vida em família: conversa entre pais e jovens**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1989

MEIHY, José Carlos Sebe B.; HOLANDA, Fabíola. **História Oral: como fazer, como pensar**. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2014.

OLIVEIRA, Mônica; TEMUDO, Eva. Mulheres Estudantes Trabalhadoras na Universidade do Porto - uma licenciatura «fora de tempo» ou «sem tempo»? **Ex aequo**, Vila Franca de Xira, n. 18, p. 147-173, 2008 .

RAGO, Margareth. **Do cabaré ao Lar**. A utopia da Cidade Disciplinar Brasil: 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987

RISTOFF, D. ET AL (Orgs.). **A mulher na educação superior brasileira: 1991-2005**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira, 2007

TOURAINÉ, A. **O mundo das mulheres**. Petrópolis: Vozes, 2007

MATTOS, Alice Helena Girdwood. A ocupação feminina no mercado de trabalho: desafios para a gestão contemporânea das organizações. **Gestão Contemporânea**, Porto Alegre, ano 6, n. 6, p. 23-43, jan./dez. 2009